

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703855>

FUTURIZM OQIMINING SAN'ATDA PAYDO BO'LISHI VA ASOSIY G'OYALARI

Haydarova Go'zal Sherzod qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

“Libos dizayni” mutaxassisligi 2 kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Maqolada futurizm oqimining XX asr boshlarida shakllanishi, uning asosiy g'oyaviy tamoyillari va san'at hamda modadagi ahamiyati tahlil qilingan. Futurizmning tezlik, harakat, texnika va industrial estetikaga asoslangan badiiy qarashlari yoritilib, uning an'anaviy san'atni inkor etuvchi inqilobiy xususiyati ochib berilgan. Shuningdek, mazkur oqimning tasviriy san'at, adabiyot va dizaynda namoyon bo'lish shakllari hamda uning vizual tiliga xos dinamika, simultanlik va eksperimental yondashuvlar ilmiy asosda ko'rib chiqilgan. Maqolada futurizmning moda dizayniga ta'siri ham alohida tahlil qilinib, kiyimning funksional obyektidan konseptual va texnologik estetikaga ega vizual kommunikatsiya vositasiga aylanishi asoslab berilgan. Zamonaviy dizaynda futurizm g'oyalarining 3D texnologiyalar, interaktiv materiallar va raqamli muhit bilan uyg'unlashuvi ko'rsatilib, ushbu oqimning XXI asrdagi post-dijital va eko-futurizm bosqichidagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: futurizm, avangard san'at, moda dizayni, vizual madaniyat, texnologiya, dinamika, simultanlik, post-dijital dizayn, eko-futurizm, innovatsiya.

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется становление футуризма в начале XX века, его ключевые идейные принципы, а также значение в искусстве и моде. Раскрываются художественные концепции футуризма, основанные на идеях скорости, движения, техники и индустриальной эстетики, а также его революционный характер, выражающийся в отрицании традиционного искусства. Кроме того, рассматриваются формы проявления данного направления в изобразительном искусстве, литературе и дизайне, а также такие особенности визуального языка, как динамика, simultанность и экспериментальность. Особое внимание уделяется влиянию футуризма на дизайн моды, где обосновывается трансформация одежды из функционального

объекта в средство визуальной коммуникации с концептуальной и технологической эстетикой. Показано, что в современном дизайне идеи футуризма интегрируются с 3D-технологиями, интерактивными материалами и цифровой средой, что позволяет рассматривать футуризм в контексте постдигитального и эко-футуризма XXI века.

Ключевые слова: футуризм, авангардное искусство, дизайн моды, визуальная культура, технология, динамика, simultaneity, постдигитальный дизайн, эко-футуризм, инновации.

ABSTRACT

The article analyzes the emergence of Futurism in the early 20th century, its main ideological principles, and its significance in art and fashion. It examines Futurism's artistic concepts based on speed, movement, technology, and industrial aesthetics, as well as its revolutionary nature expressed through the rejection of traditional art. The study also explores the manifestations of this movement in visual art, literature, and design, highlighting key features of its visual language such as dynamism, simultaneity, and experimental approaches. Special attention is given to the influence of Futurism on fashion design, demonstrating the transformation of clothing from a functional object into a medium of visual communication with conceptual and technological aesthetics. It is shown that in contemporary design, Futurist ideas are integrated with 3D technologies, interactive materials, and digital environments, positioning Futurism within the framework of post-digital and eco-futurism in the 21st century.

Keywords: futurism, avant-garde art, fashion design, visual culture, technology, dynamism, simultaneity, post-digital design, eco-futurism, innovation.

Futurizm (lotincha futurum — “kelajak”) XX asr boshlarida Italiyada shakllangan badiiy yoʻnalish boʻlib, u oʻz davridagi sanʼat, madaniyat va jamiyatdagi inqilobiy oʻzgarishlarga javoban paydo boʻldi. Futurizm 1909-yilda italiyalik shoir Filippo Tommaso Marinetti tomonidan eʼlon qilingan “Futurizm manifesti” bilan boshlangan. Ushbu manifestda muallif oʻtmishga sigʻinishni rad etib, zamonaviy texnika, tezlik, energiya va mashinalarni yangi goʻzallik manbai sifatida talqin etgan. Bu yoʻnalishning vizual tili konstruktivizm, suprematizm va ekspressionizmning kuchli taʼsiri ostida shakllandi [1]¹. Futurizm – 1910 – 1920-yillar boshida Italiya va Rossiyada namoyon boʻlgan avangard harakatlarning umumlashma nomidir.

¹ Стил, Валери. Парижская мода. Культурная история (Paris Fashion: A Cultural History). Дата публикации: 1 декабря 1998 г. (переиздание в августе 1999 г.).

Adabiyotda futuristlarni nafaqat mazmun, balki she'ning tuzilish shakli ham qiziqtirgan. Ular yangicha so'zlar kashf qilar, vulgar leksika, professional jargon, xujjatlar tili, plakat va afishalardan foydalanishar edi.

Futuristlar uchun harakat, tezlik, mashina tovushi, shahar hayotining dinamikasi san'atning markaziga aylandi. Ular o'tmishdagi klassik san'atni "muzey san'ati" deb hisoblab, yangi davr san'ati texnologiya va sanoat bilan uyg'unlashishi kerakligini ta'kidladilar. Bu qarashlar modaning ham yangi falsafasiga asos soldi: kiyim endi faqat bezak emas, balki insonning zamonaviy texnologik muhitdagi o'rnini ifodalovchi estetik ob'ektga aylandi.

Futuristlar o'z asarlarini poyezd, avtomobil, samolyot, bir so'z bilan aytganda texnik taraqqiyot bilan yo'g'rilgan sivilizatsiyaning barcha yutuqlariga bag'ishlashgan. Ular tomonidan Mikelandjeloning haykaltaroshlik asarlariga nisbatan mototsikl mukammal ijod mahsuli deb e'lon qilingan. Marinetti shunday ta'kidlaydi: "Yog'och yoki temir bo'lagidan chiqayotgan issiqlik bizni ayolning ko'z yoshlari yoki kulgusidan ko'proq hayajonga soladi", "Yangi san'at faqat zo'ravonlik, shafqatsizlik bo'lishi mumkin" [2]¹. Manifest an'anaviy san'at merosidan voz kechish, muzey, kutubxonalarni yo'q qilishni targ'ib etgan holda, jasorat, isyon va urushni vaf etadi, "shiddat, tezlik go'zalligini", mashina, fabrikalar va sanoatdagi texnik yutuqlarni madh etadi. Fransuz iyezuitlari maktabi tarbiyachisi, Parijdagi Genuya instituti bitiruvchisi Marinetti o'z manifestini garchi zamonaviy san'at markazi Parijda chop ettirsada, asosiy e'tiborni Italiya intelligensiyasiga qaratgan edi. Futuristlar doirasiga dastlab shoirlar kirgan bo'lsa, keyinchalik Djakomo Balla, Umberto Bochchoni, Luidji Russolo, Karlo Karra, Djino Severini kabi rassomlar futurizmga qo'shiladi. Marinetti g'oyalarining ta'sir qudrati shu qadar ulkan ediki, bu rassomlar xali biron bir futuristik kartina yaratmay turib 1910-yilda "Futuristik rangtasvir manifesti"ni e'lon qilishadi: unda o'tmish san'ati qat'iy rad etiladi va "har qanday ijodiy tashabbus" yangilanishi g'oyasi bayon etiladi. 1912-yilda Parijda futurist rassomlarning ilk ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Endilikda, futuristlar tomonidan vayronagarchilik va portlash nafasi, ruhiyati targ'ib etiladi. Urush va inqilob munkillab qolgan dunyoni yoshartiruvchi qudrat sifatida kuylanadi. Shuningdek, futurizmni o'ziga xos nitsshechilik va "kommunistik partiya manifesti" qorishmasi sifatida izohlash mumkin. Statik haykal, kartina va portretlar o'rniga harakat dinamikasi kelishi lozim edi. Fotoapparat va kinokamera nomukammal rangtasvir va ko'zni o'rnini bosishi kerak edi [3]².

Fransuz olimi Etyen-Jyup Mare (1830-1904 yy.) ishlab chiqqan xronofotografiya texnikasi ham futuristlar nazaridan chetda qolmagan. U harakatni

¹ Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы. — М.: Прогресс, 1986. — С. 158 —162 / <http://media.ls.urfu.ru/519/1362/3094/3012/2306/>

² Kultasheva N. Umumsan'at tarixi. XX asr. – Toshkent. 2024. – 172.

intervallarga bo'lib bitta fotoplastinkada muxrlash imkoniyatini beruvchi suratga olish texnikasini ishlab chiqqan va unga "xronofotografiya" deb nom bergan. Futuristlarga texnika rivoji ta'sir ko'rsatgan sababli asarlarida vaqt, tezlik, shiddat va dinamikani berishga intilishgan. Xronofotografiya texnikasi usulidan foydalanish, qaytariluvchi konturlar bilan ishlash orqali futurist rassomlar simultanlik, ya'ni bitta kartinada turli vaqtni ifodalashga erishadilar (Dj.Balla "Balkonga yugurayotgan qiz" yoki "Yurayotgan kuchuk dinamikasi" 1912 y.). Balla notasviriy usullarni qo'llagan holda tasviriy makonni mexanik, optik va temporal makonga aylantirishga intiladi.

Tasviriy san'atda futurizm rang topilmalarini fovizmdan, badiiy shakllarni kubizmdan olgan bo'lsada, hodisa mohiyatini ifodalash metodi sifatida tahliliy kubizmni rad etgan va zamonaviy dunyo dinamikasini emotsional ifodasini bevosita aks ettirishga intilgan. Futuristlar tezlik, harakat, quvvat kabi asosiy badiiy tizimlarni eng soddagina usullar orqali ifodalashga harakat qilishgan. Ularning rangtasviri uchun figuralar bo'laklarga bo'lingan holda ifodalangan dinamik kompozitsiyalar, mayda shakllar, xususan zigzag, spiral, egri konuslar ustunlik qilgan va o'zaro o'tkir burchaklar bilan kesishuvchi tasvirlar xos. Futuristlar simultanlik prinsipida, ya'ni harakat ketma-ketligini bir makonda ustma-ust tasvirlash orqali harakatni ifodalashga intilishgan.

Futurizm ham boshqa yo'nalishlar kabi Yevropa mamlakatlari bo'ylab tez tarqaydi. Dastlabki ahamiyatli ko'rgazmalari 1911-yilning martida Milanda, 1912-yilning 5-24 fevral kunlari Parijda bo'lib o'tadi. Keyinchalik bu ko'rgazma London, Berlin, Bryussel, Amsterdam, Vena hamda Voslava galereyalarida ham taqdim etiladi. Kartinalar namoyishi futurizm bo'yicha nashrlar va ma'ruzalar bilan hamkorlikda olib boriladi. Yo'nalish o'z maqsadi va vazifalarini aniq qo'ygani sababli uning tarafdorlari soni kengayadi. 1913-1915 yillarda futurizm rivoji yuqori bosqichga ko'tariladi va ularning safiga Djovanni Papini (1881-1956 yy.), Fortunat-Depero (1892-1960 yy.) va Ardengo Soffichi (1879-1964 yy.) qo'shiladi.

Rossiyada aka-uka Burlyuklar birinchi futuristlar edi. David Burlyuk –o'zining yer-mulkida "Gileya" nomli futuristlar koloniyasini tashkil etadi. U o'z atrofida eng yorqin, bir-biriga o'xshamagan individual shaxslarni to'play oldi. V.V.Mayakovskiy, V.Xlebnikov, A.Ye.Kruchyonix, B.K.Livshits, Ye.G.Guro –ular orasida eng mashhurlaridir. Rus tasviriy san'atda kubofutuzm rivojlangan bo'lib, bu yo'nalishda K.S.Malevich, D.D.Burlyuk, N.S.Goncharova, O.V.Rozanova, L.S.Popova, N.A.Udalsova, A.A.Ekster, A.K.Bogomazov kabi rassomlar ijod qilishgan.

E'lon qilingan shiorlarning hayot bilan qarama-qarshiligi oqibatida Italiya birinchi jahon urushiga qo'shilishi bilanoq ko'plab rassomlar harbiy qo'shin

tarkibiga ixtiyoriy qo'shiladilar. 1916-yilning 17-avgustida U.Bochchoni, so'ng Sayt Elia xalok bo'ladi. Russolo esa urushdan nogiron bo'lib qaytadi. Futurizm rivoji to'xtab qoladi. Karra ijodiy izlanishlarini boshqa tomonga qaratadi, Balla va Severini shaxsiy ijodiy tajribalarni, Russolo esa faqat musiqiy eksperimentlarini davom ettiradi. Urushdan so'ng syurrealistik tendensiyalar ufurib turgan "ikkinchi futurizm" deb nomlanuvchi asarlar paydo bo'ladi. 1922-yilda Mussolini Italiyada fashizm diktaturasini o'rnatadi. Yo'nalish g'oyalarining milliylikiga qaramay yangi tuzum futuristlarni yoshlarni ma'naviy axloqsizlikka chorlovchi oqim sifatida ayblaydi. Futurizm harakati 1944-yilda Marinetti o'limi bilan yakun topadi¹ [3].

Futuristik uslub rassomlarni zamonaviy dunyo g'oyalari va his-tuyg'ularini aks ettiruvchi yangi uslublarni yaratishga undadi. 1914-yilda bu oqimning asoschilaridan biri rassom Jakomo Balla "Antineytral kostyum" manifestini - moda kiyimlarini yaratish bo'yicha tavsiyalarni ishlab chiqdi. Balla o'sha davr uslublarida hukmron bo'lgan neytral ranglar, simmetrik naqshlar va bir xillikni masxara qildi. U XIX asr erkaklari burjua modasini bir xillikda aybalb, uni zerikarlilikda ayblashgan² [4]. Manifestda ular g'ayratni oshiradigan va insoniyatni tezlashtiradigan yangi kiyimlarni yaratishga chaqirishadi. Uning g'oyalariga ko'ra, kiyimlar dadil ranglar va faol naqshlar bilan ajralib turishi kerak edi. U muvozanat o'rniga asimmetriyani afzal ko'rdi. Balla ko'p qatlamli modellarga urg'u berdi, bu esa egasining xohishiga ko'ra uning kayfiyati yoki sharoitiga qarab kostyum shaklini o'zgartirish imkonini berdi.

Futurizmning eng muhim jihatlaridan biri bu — texnologik estetika. Bu tushuncha mashinalar, mexanizmlar, metall va shisha kabi materiallar orqali go'zallikni ifodalashni anglatadi. Moda dizaynida esa bu yondashuv 3D to'qimalar, texnik tolalar, lazerli kesim va metallik effektlar orqali namoyon bo'ladi.

Zamonaviy dizaynerlar futurizm falsafasini yangi texnologiyalar bilan birlashtirib, interaktiv kiyimlar, yorug'likka javob beruvchi to'qimalar, AR (augmented reality) asosidagi liboslar yaratmoqdalar. Bu jarayon futurizmning XXI asrda yangi bosqichga ko'tarilganini ko'rsatadi — bu bosqich post-digital futurizm yoki eko-futurizm deb ataladi.

¹ Kultasheva N. Umumsan'at tarixi. XX asr. – Toshkent. 2024. – 172.

² Балла Дж. Антинейтральная одежда. Футуристский манифест/Пер. с ит. Е. Лазаревой // Итальянский футуризм: Манифесты и программы. 1909–1941. В 2 т. / Сост., предисл., вступл. к разд., коммент., кр. свед. об авторах и библи. Е. Лазаревой. М.: Гилея, 2020. Том 2. С. 44–49.

Adabiyotlar:

1. Стил, Валери. Парижская мода. Культурная история (Paris Fashion: A Cultural History). Дата публикации: 1 декабря 1998 г. (переиздание в августе 1999 г.).
2. Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы. — М.: Прогресс, 1986. —С. 158 —162 / <http://media.ls.urfu.ru/519/1362/3094/3012/2306/>
3. Kultasheva N. Umumsan’at tarixi. XX asr. – Toshkent. 2024. – 172.
4. Балла Дж. Антинейтральная одежда. Футуристский манифест/Пер. с ит. Е. Лазаревой // Итальянский футуризм: Манифесты и программы. 1909–1941. В 2 т. / Сост., предисл., вступл. к разд., коммент., кр. свед. об авторах и библи. Е. Лазаревой. М.: Гилея, 2020. Том 2. С. 44–49.